

Evidencia 3

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Alumna(o): Ana Sofia Aguilar Carvajal

Fecha: Sábado 14 de Marzo de 2026

Introducción

Las organizaciones internacionales son asociaciones creadas por diversos Estados que se coordinan formalmente para enfrentar problemas que traspasan fronteras, como la paz, la salud pública, el medio ambiente o el comercio. Su objetivo es facilitar la cooperación entre los países, establecer normas comunes y permitir que los gobiernos compartan información, recursos y estrategias para enfrentar situaciones que afectan a más de un Estado. Dichas organizaciones ayudan a fomentar la cooperación entre los Estados, ya que crean espacios de diálogo y mecanismos para resolver problemas de manera conjunta. Además, pueden brindar apoyo técnico, humanitario o financiero cuando ocurre una crisis que ningún país podría enfrentar del todo por sí solo. Así el sistema internacional tiene herramientas para responder de forma más organizada y efectiva ante diferentes desafíos globales.

A lo largo del tiempo los Estados han creado diferentes organizaciones internacionales con funciones específicas para atender diversos tipos de problemas. Algunas se enfocan en temas de seguridad y cooperación política, mientras que otras se especializan en áreas técnicas como la salud, la educación, el trabajo o la alimentación. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) es un organismo que se encarga de coordinar esfuerzos internacionales en materia de salud pública, emitir recomendaciones médicas y apoyar a los países cuando enfrentan emergencias sanitarias. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) funciona como un espacio donde los países puedan discutir problemas internacionales, buscar soluciones pacíficas a los conflictos y trabajar en conjunto para atender crisis humanitarias o ambientales que afectan a la población.

Un ejemplo reciente que muestra la importancia de estas organizaciones es la alerta sobre los riesgos para la salud provocados por bombardeos en Irán. Los ataques contra instalaciones petroleras provocaron incendios de una gran magnitud que liberaron humo, partículas y sustancias químicas al aire, lo que generó fenómenos como la "lluvia negra" en la ciudad de Teherán. Este tipo de contaminación puede causar irritación en los ojos y la piel, problemas respiratorios y empeorar enfermedades. Ante esta situación, organismos internacionales como la OMS señalan que es importante monitorear la

calidad del aire y recomendar medidas de protección para la población, como permanecer en casa y evitar la exposición prolongada al humo.

Además de estos efectos inmediatos en la salud, los conflictos armados también pueden provocar consecuencias ambientales y humanitarias a largo plazo. La contaminación del aire puede afectar el suelo, el agua, y la agricultura, mientras que los daños a hospitales o infraestructura básica pueden dificultar la atención médica para la población. También existe el riesgo de que aumenten los desplazamientos de personas o que se generen nuevas crisis humanitarias. Por esta razón, el seguimiento y la cooperación internacional resultan fundamentales para evaluar los daños, brindar ayuda y coordinar acciones que permitan proteger a las personas afectadas.

Este caso demuestra como los conflictos actuales pueden tener efectos que van más allá del mundo militar, afectando la salud pública, el medio ambiente y la seguridad de la población civil. Situaciones como esta muestran la importancia de que existan organizaciones internacionales capaces de coordinar esfuerzos, información emitir recomendaciones y promover la cooperación entre países.

Evolución de las organizaciones internacionales

La evolución de las organizaciones internacionales surge de la necesidad de los Estados de crear mecanismos de cooperación que permitan enfrentar conflictos, crisis humanitarias y problemas globales que superan las capacidades de un solo país. De acuerdo con el capítulo del libro proporcionado, estas organizaciones se desarrollaron principalmente después de grandes conflictos internacionales, especialmente tras las guerras mundiales, cuando la comunidad internacional comprendió que la cooperación institucionalizada era necesaria para mantener la paz y la estabilidad internacional.

La primera experiencia importante en este proceso fue la Sociedad de Naciones, creada después de la Primera Guerra Mundial con el objetivo de evitar nuevos conflictos mediante mecanismos de seguridad colectiva, arbitraje y cooperación entre Estados. Sin embargo, su incapacidad para actuar eficazmente frente a agresiones internacionales y

la falta de participación de potencias clave provocaron su debilitamiento y posterior desaparición durante la Segunda Guerra Mundial.

Tras este fracaso, la comunidad internacional impulsó la creación de una nueva institución con mayor capacidad de acción: la Organización de las Naciones Unidas, fundada en 1945 con el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales, promover la cooperación entre los Estados y garantizar el respeto a los derechos humanos. A diferencia de su predecesora, la ONU cuenta con una estructura institucional más compleja y con órganos principales como la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría, los cuales permiten coordinar acciones internacionales en distintos ámbitos.

Con el paso del tiempo, el sistema internacional también incorporó organismos especializados que abordan problemáticas globales específicas. Entre ellos destacan la Organización Mundial de la Salud, encargada de coordinar la respuesta internacional ante emergencias sanitarias; la Organización Mundial del Comercio, que regula el comercio internacional; y el Fondo Monetario Internacional, orientado a la estabilidad financiera global. Estas instituciones permiten que los Estados cooperen en áreas técnicas y económicas fundamentales para el desarrollo global.

La relevancia de estas organizaciones puede observarse en crisis contemporáneas como los recientes bombardeos en Irán, donde diversos organismos internacionales han advertido sobre los riesgos humanitarios y sanitarios derivados de los ataques. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que los bombardeos a instalaciones petroleras pueden liberar sustancias tóxicas que afectan el aire, el agua y los alimentos, generando graves riesgos para la salud de la población, como daños respiratorios y quemaduras químicas.

Este tipo de situaciones demuestra que las organizaciones internacionales no solo surgieron como mecanismos de cooperación entre Estados, sino que actualmente desempeñan un papel fundamental en la gestión de crisis globales, la protección de los derechos humanos y la coordinación de respuestas frente a conflictos armados y

emergencias humanitarias. En consecuencia, su evolución refleja la creciente interdependencia entre los países y la necesidad de fortalecer el sistema multilateral para garantizar la paz, la seguridad y el bienestar de la comunidad internacional.

La Organización de las Naciones Unidas y sus objetivos

La ONU es una organización internacional creada en 1945 mediante la Carta de las Naciones Unidas con el objetivo de promover la cooperación entre los Estados y enfrentar los principales problemas de la comunidad internacional. Entre algunos de sus propósitos fundamentales se encuentra mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar la cooperación en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural y humanitario, así como promover el respeto de los derechos humanos y el desarrollo del derecho internacional.

En este contexto, los acontecimientos ocurridos en Irán muestran cómo los conflictos armados pueden tener consecuencias que van más allá del ámbito militar, generando impactos directos en la salud, el medio ambiente y el bienestar de la población civil

Los recientes bombardeos a instalaciones petroleras en Irán han generado preocupación internacional debido a sus posibles consecuencias ambientales y sanitarias. De acuerdo a la noticia, estos ataques han provocado la liberación de hidrocarburos y otras sustancias que son tóxicas en el ambiente, lo que ha originado mucha contaminación al aire y el riesgo de lluvias ácidas que pueden afectar gravemente la salud de la población. Ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió advertencias sobre los posibles efectos en la salud pública, señalando que la exposición a estos contaminantes podría provocar problemas respiratorios, afecciones dermatológicas y otros padecimientos en la población.

Dentro del sistema de la ONU, existen diversos organismos especializados encargados de atender problemáticas específicas a nivel global. Uno de ellos es la OMS, cuya función principal es coordinar acciones internacionales en materia de salud pública, investigar

riesgos sanitarios y emitir recomendaciones para proteger a la población ante amenazas que puedan afectar su bienestar.

La OMS en el caso de los bombarderos a instalaciones petroleras, resulta muy relevante ya que permite alertar a la comunidad internacional sobre los riesgos derivados de la contaminación ambiental y así mismo orientar a la población sobre medidas de prevención, como permanecer en casa o seguir las directrices de las autoridades sanitarias.

Este tipo de situaciones refleja lo importante que es la cooperación internacional para poder enfrentar las consecuencias humanitarias y ambientales derivada de los conflictos armados. Esta contaminación provocada por la liberación de sustancias tóxicas no solo afecta a un solo país en particular, sino que puede llegar a tener efectos fronterizos lo que se convertiría en un problema internacional.

Por ello, las organizaciones internacionales desempeñan un papel fundamental al proporcionar información, coordinar esfuerzos entre los Estados y promover acciones que reduzcan los riesgos para la salud y el medio ambiente.

Así queda claro que, a través de organismos especializados como la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas busca informar sobre los riesgos sanitarios, coordinar acciones entre los Estados y promover medidas que protejan la salud y el bienestar de la población ante emergencias ambientales y de salud pública.

Órganos principales de la ONU

La ONU cuenta con órganos principales que cumplen funciones específicas para mantener la paz internacional, como promover la cooperación entre los Estados y así atender problemáticas globales. Cuando actúa se presenta situaciones de conflicto bélicos, como los bombardeos ocurridos en Irán que generaron riesgos para la salud y el medio ambiente, estos órganos pueden desempeñar diferentes roles dentro del

sistema internacional para analizar la situación, coordinar respuestas y promover medidas de protección para la población.

Uno de los órganos que entran en este tipo de situaciones es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuya principal es responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacional. Ante ataques militares que puedan afectar la estabilidad de una región, este órgano tiene la función de convocar reuniones de emergencia, analizar la situación y promover resoluciones dirigidas a reducir las tensiones entre los Estados involucrados. En el caso de los bombardeos a instalaciones petroleras en Irán, el Consejo de Seguridad podría discutir las implicaciones del conflicto, evaluar los riesgos que estos ataques representan para la seguridad regional y considerar medidas diplomáticas para evitar una escalada mayor del enfrentamiento.

Otro órgano que entra es la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual reúne a todos los países miembros de la organización y funciona como un espacio de deliberación internacional. Aunque sus resoluciones no son obligatorias, la Asamblea General permite que los Estados expresen sus posiciones, discutan las consecuencias de determinados conflictos y promuevan iniciativas orientadas a la cooperación internacional. En una situación como la descrita en la noticia, donde los bombardeos generaron incendios y liberación de sustancias contaminantes al ambiente, la Asamblea General podría debatir sobre los efectos humanitarios y ambientales derivados de este tipo de ataques, así como sobre la importancia de respetar el derecho internacional y proteger a la población civil.

El en Consejo Económico y Social de las Naciones entra, ya que es el órgano encargado de coordinar las actividades económicas, sociales y sanitarias dentro del sistema de la ONU. Este consejo trabaja con diversos organismos especializados que se encargan de áreas técnicas específicas. En el caso de Irán y lo que está pasando, su relación es relevante debido a la participación de la Organización Mundial de la Salud, organismo especializado encargado de monitorear amenazas sanitarias y emitir recomendaciones para proteger la salud pública. A través del Consejo Económico y Social, las acciones y alertas de organismos como la OMS pueden integrarse dentro de la cooperación internacional para atender crisis que afectan a varios países o regiones.

La Secretaría, que está dirigida por el Secretario General, tiene la función de darle seguimiento a los acontecimientos internacionales, como la recopilación de información sobre conflictos y facilitar la comunicación entre los diferentes órganos de la ONU. En contexto con los bombardeos en Irán, la Secretaría puede emitir informes, promover llamados a la moderación y apoyar la coordinación de acciones internacionales destinadas a mitigar los efectos del conflicto, especialmente cuando existen riesgos humanitarios o sanitarios que puedan afectar a la población civil.

Además de los aspectos relacionados con la seguridad y la diplomacia, la situación descrita en la noticia también pone de manifiesto la importancia de los mecanismos internacionales dedicados a la protección de la salud pública.

Organismos especializados de la ONU

Dentro del sistema de la Organización de las Naciones Unidas existen diversas instituciones conocidas como organismos especializados, las cuales se encargan de atender áreas específicas de la cooperación internacional. Estas organizaciones poseen autonomía técnica y administrativa, pero se encuentran vinculadas al sistema de la ONU y trabajan de manera coordinada con los Estados para enfrentar problemas globales que requieren conocimiento especializado y cooperación multilateral. Entre sus funciones principales se encuentran la elaboración de estudios técnicos, la emisión de recomendaciones internacionales y la coordinación de acciones entre distintos países para atender problemáticas que afectan a la comunidad internacional.

Entre los organismos especializados más relevantes se encuentran la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Internacional del Trabajo. Cada uno de estos organismos se encarga de un ámbito específico del desarrollo internacional, como la salud pública, la educación, la seguridad alimentaria o las condiciones laborales. Gracias a su carácter técnico y a la cooperación entre los Estados miembros, estas instituciones pueden

monitorear riesgos, desarrollar políticas internacionales y promover medidas orientadas a mejorar el bienestar de la población a nivel global.

En el ámbito de la salud internacional, la Organización Mundial de la Salud cumple un papel particularmente importante, ya que se encarga de vigilar amenazas sanitarias, coordinar respuestas ante emergencias de salud pública y brindar orientación a los gobiernos sobre medidas de prevención y protección. A través de sus informes y alertas, este organismo puede advertir a la comunidad internacional sobre situaciones que representen riesgos para la salud de las personas, especialmente cuando se trata de crisis que pueden trascender las fronteras nacionales.

La relevancia de este tipo de organismos puede observarse en situaciones recientes relacionadas con conflictos armados. Un ejemplo de ello es el caso de los bombardeos registrados en Irán, los cuales han generado preocupación internacional debido a los posibles efectos negativos sobre la salud de la población. De acuerdo con reportes difundidos en medios internacionales, los ataques a instalaciones petroleras provocaron incendios y la liberación de sustancias contaminantes que generaron densas nubes de humo y compuestos tóxicos en el ambiente.

Ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud alertó sobre los riesgos sanitarios que podrían derivarse de la exposición a estas sustancias contaminantes, señalando que la población podría experimentar problemas respiratorios, irritación en los ojos y otras afectaciones relacionadas con la contaminación del aire. Además, especialistas han señalado que este tipo de incidentes pueden generar consecuencias a largo plazo, ya que la liberación de compuestos tóxicos puede afectar no solo la calidad del aire, sino también el agua y el suelo, lo cual incrementa los riesgos para la salud pública.

Este caso refleja cómo los organismos especializados del sistema de Naciones Unidas desempeñan un papel fundamental al monitorear y alertar sobre los efectos humanitarios y sanitarios que pueden surgir como consecuencia de los conflictos armados. A través de su capacidad técnica y de su cooperación con los Estados, estas instituciones contribuyen a informar a la comunidad internacional y a promover medidas destinadas a proteger a la población frente a riesgos que trascienden las fronteras nacionales.

Organismos regionales e importancia de las organizaciones internacionales

Las guerras pueden provocar algo más que daños militares o territoriales; también pueden afectar gravemente el medio ambiente y a la salud de las personas. En este contexto las organizaciones internacionales desempeñan un papel fundamental, ya que permiten monitorear situaciones de riesgo, emitir advertencias y coordinar acciones para proteger a la población. Por ejemplo, la advertencia emitida por la OMS sobre los posibles riesgos para la salud derivados de los bombardeos en Irán.

Los ataques a las instalaciones petroleras pueden llegar a liberar sustancias contaminantes al aire y al entorno, y dichos contaminantes pueden generar nubes de humo peligroso, hasta llegar a la formación de la lluvia ácida en el peor de los casos, lo que es un riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Ante esto, la OMS recomendó que la población permanezca en sus hogares y siga las indicaciones de las autoridades y profesionales de la salud.

Organismos como la OMS están conformados por países que colaboran para enfrentar problemas que superan las fronteras de cualquier nación. Gracias a su alcance global estas instituciones pueden analizar los efectos de los conflictos, emitir recomendaciones basadas en evidencia científica y coordinar acciones de ayuda cuando la población se encuentran en riesgo. Además las organizaciones internacionales se convierten en fuentes confiables de información durante situaciones de crisis, ya que analizan los acontecimientos y comparten datos que ayudan a los gobiernos y a la sociedad a comprender mejor los riesgos existentes.

Conclusión

En conclusión las organizaciones internacionales representan uno de los mecanismos más importantes de cooperación dentro del sistema internacional. A lo largo del tiempo, su creación y evolución han respondido a la necesidad de que los Estados trabajen en conjunto para enfrentar problemas que superan las fronteras nacionales, como lo son los conflictos armados, las crisis sanitarias, los problemas ambientales y las emergencias humanitarias. Desde los primeros intentos de cooperación internacional con la Sociedad

de Naciones hasta la creación de la ONU y sus organismos especializados, la comunidad internacional ha buscado construir instituciones capaces de promover el diálogo, la cooperación y la solución pacífica de conflictos.

El caso de los bombardeos en Irán muestran claramente cómo los conflictos actuales pueden tener consecuencias que van más allá del ámbito militar, generando impactos importantes en la salud pública, el medio ambiente y la seguridad de la población. La liberación de sustancias contaminantes y los riesgos sanitarios derivados de estos ataques han generado preocupación internacional y han puesto de manifiesto la importancia de que existan organismos capaces de monitorear estas situaciones, emitir advertencias y orientar a los gobiernos y a la población sobre cómo reducir sus efectos.

Por lo tanto, las organizaciones internacionales no solo funcionan como espacios de diálogo entre los Estados, sino también como instrumentos fundamentales para coordinar esfuerzos, compartir esfuerzos, compartir información y promover soluciones colectivas frente a los desafíos globales. En un mundo cada vez más interconectado, fortalecer la cooperación internacional y el papel de las instituciones resulta esencial para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de la comunidad internacional.

Referencias bibliográficas

- Acuña Gómez, A. (2010). *La persona humana como sujeto del Derecho Internacional*. Anuario Mexicano de Derecho Internacional, 8, 115–138. <https://www.scielo.org.mx/pdf/amdi/v8/v8a18.pdf>
- Alerta de lluvia tóxica tras los bombardeos a depósitos de petróleo en Irán*. (2026, 10 marzo). Noticias ONU. <https://news.un.org/es/story/2026/03/1541226>
- Alertan sobre riesgos de salud por bombardeos en Irán. (2026, marzo 11). Consulta Monterrey. <https://consultamonterrey.mx/ultima-hora/alertan-sobre-riesgos-de-salud-por-bombardeos-en-iran/>
- Asamblea General de las Naciones Unidas. (1966). *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*. [https://www.mpr.gob.es/mpr/subse/libertad-religiosa/Documents/Normativa Internacional/PactoInternacional_1966_1_UniversidadSal.pdf](https://www.mpr.gob.es/mpr/subse/libertad-religiosa/Documents/Normativa_Internacional/PactoInternacional_1966_1_UniversidadSal.pdf)
- Castillo Elizondo, J. A., López Mejía, D. A., & Tamez González, G. (2023). Compromisos institucionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León para la igualdad de género, diversidad sexual e inclusión según la Ley General de Educación Superior. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed., pp. 23–34). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18250172>
- Cuevas Pérez, V. A., & López Mejía, D. A. (2025). Derechos humanos, violencia estructural, criminalización y gobernanza debilitada en fronteras norte y sur de México. *De Jure. Revista de Investigación y Análisis*, 1(Especial), 141–158. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18600888>
- Del Toro Granados, M., Cuevas Pérez, V. A., & López Mejía, D. A. (2022). Factores que influyen en la inserción laboral informal y derechos humanos de migrantes del Triángulo Norte en Tijuana. *Revista Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social*, (Especial), 62–76. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18599772>

El Economista. (2026, 5 marzo). La OMS alerta del riesgo nuclear en Irán y sus graves consecuencias para la salud pública. *El Economista*. https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/oms-alerta-riesgo-nuclear-iran-graves-consecuencias-salud-publica-20260305-802851.html#:~:text=Noticias%20Recomendadas%20*%20Nuestros%20Sitios:%20*%20Publicidad:%20*%20Institucional:

Embajador de EE. UU. Elogia operativo contra el CJNG en México. (2026, febrero 24). Consulta Monterrey. <https://consultamonterrey.mx/politica/embajador-eeuu-operativo-cjng/>

Goebertus, J. (2025, marzo 26). Colombia: Armed groups batter border region. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/news/2025/03/26/colombia-armed-groups-batter-border-region>

Guerrero Vega, R. N., & López Mejía, D. A. (2024). Paz y acceso a la justicia como derecho humano: Evaluación del ODS 16 y su relación con la justicia alternativa en México. *Pacha. Revista de Estudios Contemporáneos del Sur Global*, 5(15), e240336. <https://doi.org/10.46652/pacha.v5i15.336>

Guerrero Vega, R. N., López Mejía, D. A., & Campacos Reyes, L. H. (2024). La conciliación como método alterno de solución de conflicto en los procesos judiciales de índole familiar en el Estado de Nuevo León, México. *Eirene. Estudios de Paz y Conflictos*, 7(13), 285–304. <https://doi.org/10.62155/eirene.v7i13.283>

Guillén, B., Guillén, B., & Guillén, B. (2026, 23 febrero). Mexico's Defense Ministry confirms it collaborated with US in operation against El Mencho. *EL PAÍS English*. <https://english.elpais.com/international/2026-02-23/mexicos-defense-ministry-confirms-it-collaborated-with-us-in-operation-against-el-mencho.html>

Hernández Paz, A. A., & López Mejía, D. A. (2023). Gobernanza y retos de la inteligencia artificial en el derecho a la educación: El rol del docente en la era digital. *Revista Política, Globalidad y Ciudadanía*, 9(18), 247–257. <https://doi.org/10.29105/rpgyc9.18-352>

- Hernández Paz, A. A., Marañón Lazcano, F., Barrientos, R., López Mejía, D. A., & Ayala Palacios, R. (2020). Introducción a las ciencias políticas (1.^a ed.). Ediciones de Laurel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274472>
- Hernández Paz, A. A., Rivera Hernández, P. P., & López Mejía, D. A. (2021). La participación ciudadana desde un acercamiento sociopolítico: Una perspectiva del docente universitario. *Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental Science*, 10(2), 282–292. <https://doi.org/10.21664/2238-8869.2021v10i2.p282-292>
- Human Rights-Based Approach to Combat Transnational Crime. (2020, septiembre 10). <https://eucrim.eu/articles/human-rights-based-approach-combat-transnational-crime/>
- López Mejía, D. A. (2018). Introducción al estudio del derecho. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 4(8), 102–112. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v4i8.12567>
- López Mejía, D. A. (2022). Retos de la gobernanza universitaria en tiempos de pandemia: El caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En *Liderazgo y gobernanza universitaria* (1.^a ed., pp. 79–93). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249843>
- López Mejía, D. A. (2025). El derecho humano a votar: Un análisis de los electores debutantes y su decisión sufragista en las macro elecciones presidenciales de México del 2024. En *Perspectiva y desafíos de la ciencia política en la UANL, celebrando medio siglo de aprendizaje* (1.^a ed., pp. 89–112). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274332>
- López Mejía, D. A. (2025). Gobernanza aplicada en la apertura gubernamental: Una propuesta de metodología para la innovación pública. En *Gobernanza digital e innovación en la gestión pública* (1.^a ed., pp. 95–118). Fondo Editorial de Nuevo León. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274300>

López Mejía, D. A. (2025). Grupos de presión e interés en México. En *Introducción a las ciencias políticas* (1.^a ed., pp. 101–110). Ediciones de Laurel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249515>

López Mejía, D. A. (2025). Violencia política. En *Introducción a las ciencias políticas*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248442>

López Mejía, D. A., & del Toro Granados, M. (2024). Gobernanza y transversalización de la perspectiva de género: Una revisión del Plan Estatal de Desarrollo del estado de Nuevo León, México. En *Gobernanza con perspectiva de género: Enfoques interdisciplinarios para la participación ciudadana* (1.^a ed., pp. 231–251). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18258573>

López Mejía, D. A., & Hernández Paz, A. A. (2023). Del derecho humano de la gratuidad en la educación a las posibles limitaciones de la autonomía y gobernanza universitaria. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed., pp. 37–52). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249937>

López Mejía, D. A., & López, R. (2025). Derechos humanos vs. Patentes: Un análisis del artículo 153 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. En *Estructura y desafíos del comercio internacional: Un análisis en el contexto mexicano* (1.^a ed., pp. 215–232). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18404970>

López Mejía, D. A., & Paz Pérez, L. A. (2025). Protección del derecho humano a la educación superior: Un enfoque desde el amparo constitucional. En *Protección del derecho humano a la educación superior: Un enfoque desde el amparo constitucional* (1.^a ed., pp. 459–480). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274413>

López Mejía, D. A., Hernández Paz, A. A., & Leyva Cordero, O. (2024). Las ideologías predominantes en México y Centroamérica: Un análisis sobre la permeabilidad de la educación cívica. En *Actualidad y prospectiva de las ciencias políticas* (1.^a ed., pp. 121–140). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248307>

- López Mejía, D. A., Hernández Paz, A. A., & Tamez González, G. (2024). Assertive leadership for the protection of human rights: Inclusion and gender perspective in the Autonomous University of Nuevo León. En *Assertiveness in the context of human rights, ethics, and classical virtues* (1.^a ed., pp. 187–205). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-60962-6_10
- López Mejía, D. A., Marañón Lazcano, F., Guerrero-Vega, R. N., & del Toro Granados, M. (2024). La protección del derecho humano a la protección de datos personales en los municipios de Nuevo León: Una revisión del Objetivo 16 de la Agenda 2030. En *Políticas públicas del desarrollo sustentable y la responsabilidad social relacionadas con el cumplimiento de la Agenda 2030* (1.^a ed., pp. 247–270). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18273349>
- López Mejía, D. A., Rivera Hernández, P. P., & Guerrero Serrano, B. A. (2026). Responsabilidad social, derechos humanos y género en la política pública municipal: El Centro de Masculinidades Positivas de Apodaca. En *Ética, responsabilidad y sostenibilidad empresarial*. Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18417944>
- Rivas Castillo, C. D., López Mejía, D. A., Guerrero-Vega, R. N., & Leyva Cordero, O. (2022). Percepción estudiantil acerca de la calidad de la educación en la modalidad virtual. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed., pp. 176–195). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248101>
- López Mejía, D. A. (2025). Innovación pública vs. Resistencia burocrática: Los desafíos de la gobernanza en Nuevo León. *Revista Criminología y Ciencias Forenses: Ciencia, Justicia y Sociedad*, 4(7), 83–100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249767>
- López Mejía, D. A. (2025). Prevención del delito y derechos humanos: Gobernanza para la seguridad pública en México. *Estudios de la Seguridad Ciudadana*, 11(8), 25–46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18601008>

- López Mejía, D. A., & Martínez Villarreal, J. de D. (2020). La participación ciudadana y las acciones comunitarias en la prevención del delito: Caso Nuevo León. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 6(11), 80–103. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v6i11.11204>
- López Mejía, D. A., Maldonado, L., Martínez Villarreal, J. de D., & Sánchez García, F. R. (2025). *Perspectiva y desafíos de la ciencia política en la UANL, celebrando medio siglo de aprendizaje* (1.^a ed.). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18315669>
- López Mejía, D. A. (2026). *Manual de derecho internacional: Fuentes, sujetos y guerra* (1.^a ed.). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18343615>
- Martínez Villarreal, J. de D., & López Mejía, D. A. (2018). Impacto de las prácticas comunicativas y atención a temas políticos en la participación política juvenil. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 4(8), 51–80. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v4i8.12230>
- Security Council Adopts Presidential Statement on Transnational Organized Crime, Urges States to Ramp Up Cooperation, Laws, Borders to Combat It | UN Meetings Coverage and Press Releases. (2023, 7 diciembre). <https://press.un.org/en/2023/sc15516.doc.htm>
- Tamez González, G., & López Mejía, D. A. (2024). Desarrollo de políticas públicas de paz. En *Ciudades de paz* (1.^a ed., pp. 127–150). Editorial Universitaria Católica (EDUNICA). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18250281>
- United Nations. (2020). What is transnational organized crime? | United Nations. <https://www.un.org/en/peace-and-security/transnational-crime>